

Três Edifícios de Habitação para a Formaespço: Modulares, Gemini e Protótipo.

Maria Isabel Imbronito (mii@ig.com.br)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP

Resumo

O trabalho parte de três projetos de edifícios de habitação em São Paulo, feitos para a construtora Formaespço entre 1969 e 1972, que consideraram a possibilidade de serem implantados repetidas vezes na cidade. São eles: os edifícios Modulares, do arquiteto Abraão Sanovicz, os edifícios Gemini, do arquiteto Eduardo de Almeida, e o edifício Protótipo, do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Aborda-se a construtora e seu período de atuação, e a resposta de cada arquiteto ao problema da habitação em série.

Palavras-chave: habitação, arquitetura moderna, Abraão Sanovicz, Eduardo de Almeida, Paulo Mendes da Rocha.

Abstract

The essay comes from three dwelling building projects in São Paulo that were made for Formaespço constructor between 1969 and 1972, which ones considered the possibility of being placed repeated times in the city. They are: Modular buildings, by the architect Abraão Sanovicz, Gemini buildings, by the architect Eduardo de Almeida and the Protótipo building, by the architect Paulo Mendes da Rocha. The constructor, its period of performance and each architect's answer in relation to the problem of dwelling in series are also analyzed.

A virada dos anos 70 correspondeu a um período de intensa produção de edifícios de habitação para a classe média em São Paulo. O período antecedeu a criação da Lei de Zoneamento de 1972, que reduziu os coeficientes de aproveitamento na cidade e gerou uma corrida para a aprovação de projetos com base na lei anterior. Além disso, o grande volume de dinheiro arrecadado pelo BNH a partir da criação do FGTS, em 1967, foi disponibilizado para financiar habitação para a classe média, em detrimento da habitação social. Esta mesma classe média teve incrementado seu poder de compra no período que correspondeu ao milagre econômico brasileiro.

A construtora Formaespço, em resposta a esta conjuntura, encomendou projetos de edifícios para serem produzidos em série. Abraão Sanovicz projetou os edifícios Modulares, Eduardo de Almeida projetou o Gemini, e Paulo Mendes da Rocha desenhou o Protótipo.

A partir das possibilidades geradas pela proposta da Formaespço, foram assumidas soluções individuais

pelos arquiteto em seus projetos. Para Abrahão Sanovicz, a solicitação de projetar edifícios em série continha ampla gama de opções: edifícios baixos com apartamentos econômicos na periferia, edifícios de classe média com apartamentos de três quartos, e também com apartamentos de dois quartos. A encomenda representou para o arquiteto a oportunidade de aplicar princípios de desenho industrial em projetos de edifícios. A experiência da Formaespço transformou-se, no caso de Sanovicz, num conjunto de edifícios de conformação e programa variados, mas de construção semelhante. Estes edifícios formam um conjunto homogêneo que vai além do exemplar mais conhecido, o Modular de onze pavimentos.

Os edifícios Gemini, do arquiteto Eduardo de Almeida, não foram projetados para produção em série. Entretanto, o arquiteto fez o caso particular possível de ser reproduzido devido ao princípio organizativo com que formulou a questão espacial, programática e construtiva. Pode-se comparar semelhanças e diferenças entre o Gemini e os edifícios dele desdobrados e adaptados para produção em série, Lark e Coronet.

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha declarou que a Formaespço, com a proposta de fazer edifícios repetidos, representou a oportunidade de ensaiar tipologia de habitação. Assim, além de abordar os edifícios da Formaespço, Jauaperi e Protótipo, sendo o primeiro executado e o segundo não, foram considerados outros projetos do arquiteto a fim de identificar a tipologia a que se refere.

Abrahão Sanovicz e os Edifícios Modulares

A proposta da Formaespço para Sanovicz compreendia inicialmente prédios baixos com apartamentos econômicos na periferia, e edifícios verticais com apartamentos de três quartos para classe média, implantados em bairros de expansão imobiliária na cidade. Para o arquiteto, a encomenda de edifícios em série representou a oportunidade de aplicar princípios de desenho industrial em projetos de edifícios.

O interesse pelo desenho industrial surgiu como estudante da FAU-USP, onde se formou em 1958. Trabalhou com *design* na Itália e retornou ao Brasil no início dos anos 60, tornando-se professor de desenho industrial na própria FAU, posteriormente migrando para projeto de edificações. Acreditava que o *design*, no Brasil, deveria ser levado ao edifício, numa abordagem que considera, além de vantagens da escala de produção, uma maneira de levar qualidade de desenho a um número maior de pessoas.¹

A preocupação de aliar desenho industrial ao projeto de arquitetura é anterior à experiência da Formaespço e aparece em 1963 no edifício da rua Pará, em Higienópolis. Sobre este edifício, comentou:

*O cuidado com a modulação da estrutura, a redução e padronização dos caixilhos, o uso do quebra-sol produzido industrialmente, colocam as premissas iniciais para futura elaboração de projetos modulados e repetíveis, o que só foi conseguido sete anos depois [referindo-se ao Modular].*²

A transposição do desenho industrial enquanto método de projeto ao edifício consistiu em aplicar componentes padronizados sobre estruturas em concreto moldadas *in loco*. Componentes e estrutura eram compatibilizados nas medidas utilizando princípios da coordenação modular,³ e os componentes otimizados na montagem. Na concepção do projeto estavam contidos procedimentos de obra e etapas de construção.

A experiência da Formaespço transformou-se em um conjunto de edifícios de conformação e programas

variados, mas de construção semelhante. Apresentam o mesmo princípio construtivo, utilizam os mesmos materiais e resultam numa mesma expressão. Os edifícios são basicamente de três tipos, compondo um mesmo grupo que Sanovicz chamou de Edifícios Modulares.

Edifícios Modulares de Três Pavimentos: Conjuntos Nova Cidade e Quatro Marias

São conjuntos econômicos em lotes grandes e afastados, sendo o primeiro em Jundiaí e o segundo em São Bernardo do Campo. São compostos por edifícios retangulares contendo dois apartamentos. Dois blocos dispostos paralelamente são unidos pela circulação. Este arranjo é utilizado na composição de conjuntos maiores. O apartamento de 74m² contém três quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço.

Os edifícios do Conjunto Nova Cidade, de 1969, inauguram o sistema construtivo dos modulares. Foi projetada uma escola no local, além dos 24 blocos de habitação. Os edifícios são posicionados perpendiculares à linha do trem, junto aos limites da gleba de 29.000m², que marcam o conjunto externamente e configuram uma praça central. Os acessos de veículos ao longo da divisa do terreno conectam as garagens, nos pilotis de cada bloco, diretamente com as ruas circundantes. O paisagismo é de Roberto Burle Marx.

A unidade construtiva é o bloco retangular com dois apartamentos. O arquiteto dispõe dois blocos paralelamente mas em níveis defasados, unidos pela escada em concreto que faz a articulação dos meios níveis. Os edifícios são implantados deslocados, desalinhando a composição.

A descrição do sistema construtivo evidencia a abordagem dos projetos. Executada a parte em concreto, ocorre uma montagem de componentes, que entram prontos na obra. As fachadas que contêm as aberturas são conformadas pela própria estrutura em concreto. Aos vãos encaixam-se caixilhos, preenchidos com placas pré-moldadas e vidro. Nas fachadas menores, arrematam o edifício vigas em balanço com vedação em bloco de concreto aparente, apenas pintadas externamente.

O Conjunto Residencial Quatro Marias, em São Bernardo do Campo, foi projetado em 1972. A unidade a ser reproduzida é semelhante à do conjunto Nova Cidade, mas desta vez os edifícios estão dispostos no mesmo nível. Grupos de dois edifícios mais circulação são agrupados em série formando grandes lâminas, que tornam-se a apreensão volumétrica predominante. Implantado em terreno de acentuado aclive, configuram-se dois grandes blocos, sendo que no bloco inferior o edifício cresce para baixo acompanhando do desnível do terreno, atingindo cinco pavimentos. O gabarito baixo em altura e os blocos dispostos em seqüência resultam num desenho predominantemente horizontal.

Construtivamente, o sistema é semelhante. Pilares e vigas em concreto compõem as elevações longitudinais. As vigas não fazem o peitoril: sob os caixilhos, os vãos são preenchidos com painéis de concreto pré-moldado. O conjunto encontra-se modificado, tendo sido revestido e o lote dividido, separando a parcela de terreno correspondente a cada bloco.

Fig. 1. Conjunto Nova Cidade.

Edifícios Modulares de Dois Quartos: Granja Julieta e Olympia

Em 1970, Sanovicz projetou outro edifício com sistema construtivo semelhante. O edifício é uma composição de dois blocos paralelos, cada bloco com dois apartamentos de 82m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, quarto e banho de empregada. As lâminas são implantadas de modo que sala e quartos abrem-se para a vista, e os serviços voltam-se para dentro. A circulação vertical configura um volume quase anexo, e um corredor acessa os apartamentos.

O sistema construtivo se repete: fachadas longitudinais definidas por pilares e vigas-peitoril em concreto, vãos preenchidos com caixilhos, e empenas laterais com vigas de concreto em balanço e vedação em bloco de concreto. O desenho contém diferenças em relação ao Modular de 11 pavimentos. O vão no sentido transversal é de 8,00m. Os pilares não seguem uma modulação tão regular, e são menos alongados e engrossados para dentro do apartamento. Na elevação, a marcação da estrutura e a modulação dos caixilhos é menor, e o edifício mais estreito, o que lhe confere um caráter mais vertical.

Este edifício foi executado duas vezes. Na Granja Julieta (1971), bairro pouco verticalizado e afastado, o lote foi pouco ocupado e o edifício apresenta 16 pavimentos. No centro de São Bernardo do Campo (1970), o edifício de 10 andares foi implantado em terreno de esquina no alinhamento das ruas, elevado sobre um embasamento ocupado por comércio e garagem.

Edifícios Modulares de Três Quartos:⁴ Modular Alfa, Beta, Gama, Delta I e II, Epsilon e Dzeta

Edifício em lâmina sobre pilotis, o Modular possui uma volumetria que decorre da ocupação do lote urbano de 20x50m. O prédio mais baixo e a menor ocupação do terreno do que o permitido por lei resultaram da opção da construtora por lotes considerados na época afastados e baratos, o que permitiu reverter em benefícios para o prédio o custo menor do terreno.

O térreo do edifício não permanece livre. A ocupação do pilotis abriga funções comuns e é recuada o suficiente para permitir a apreensão dos balanços da estrutura, e desenhar uma circulação externa abrigada que conduz aos elevadores. O térreo configura uma praça de acesso que comporta equipamentos para

crianças, esculturas e jardins.⁵

No dimensionamento da volumetria, o edifício é largo o suficiente para comportar internamente dois ambientes, e estreito para resolver o vão transversal de 7,50m em dois apoios, evitando o pilar central e deixando livre a planta do andar. A planta livre confere ao apartamento uma flexibilidade extraordinária, exceto pelas instalações, uma vez que as divisórias entre os ambientes são leves e os caixilhos são “iguais”. A planta executada permanece, entretanto, atrelada ao sistema de coordenação modular, amarrada em função dos módulos construtivos e seus elementos, como caixilhos e divisórias.

A circulação vertical acessa dois apartamentos, com entradas separadas para sala e cozinha. O apartamento de 125m² foi setorizado longitudinalmente: de um lado agrupam-se três quartos (uma suíte), serviços, cozinha, quarto e banho de empregada, que são articulados pela sala. Quartos, cozinha e serviço abrem-se para uma fachada, enquanto sala e banheiros abrem-se para a outra. Para garantir boa orientação solar dos quartos, o edifício poderia ser implantado rebatido. A disposição da planta permite iluminar o hall de acesso.

No Modular, produzido em nove meses, verifica-se a redução dos elementos e procedimentos construtivos ao essencial. Construtivamente, o edifício pode ser pensado em termos de estrutura, vedos leves internos e vãos preenchidos com caixilhos.

A estrutura de concreto, moldada *in loco* e deixada aparente, adotava fôrmas reutilizáveis para fazer as empenas de concreto, uma trama de pilares e vigas-peitoril com todas aberturas do edifício, as vigas transversais dos pavimentos e as lajes. Balanços avançam nas extremidades e sustentam as paredes cegas de bloco de concreto aparente que definem o edifício em sua menor dimensão.

Após a concretagem, os componentes eram acrescentados: caixilhos modulados de alumínio, batentes, paredes internas em painéis de gesso, armários modulados que faziam a divisão entre os quartos. A instalação hidráulica dos banheiros foi resolvida com um rebaixo localizado junto aos aparelhos, a “gaveta hidráulica”. Conforme as palavras de Sanovicz, “a construção começa a se tornar uma montagem de suas partes, num compromisso entre o sistema tradicional construtivo e as possibilidades industriais do mercado”.⁶

A seqüência de edifícios de onze pavimentos iniciou-se com o Modular Alfa, de 1970, que tornou-se modelo em escala real do edifício produzido em série.¹⁶ A repetição permitiu ajustes de projeto que demonstram um caminho de decisões técnicas e financeiras. A viga peitoril em concreto, por exemplo, aparece nos Modulares Alfa, Beta e Gama. Foi substituída nos Modulares Delta, Epsilon e Dzeta por vigas de menor altura e painéis de concreto completando o vão até o caixilho, possivelmente para reduzir custos. Existe variação também no desenho dos caixilhos e em detalhes construtivos.

Os seis Modulares construídos em seqüência localizam-se nas imediações do primeiro, na região de Moema. Destacam-se os edifícios Delta I e II por sua implantação: em terreno maior, duas lâminas foram implantadas paralelas, unidas por uma marquise no térreo.

O Modular foi posteriormente adaptado para uma segunda etapa de produção e implantado em outros bairros.⁷ Apesar de manter planta quase idêntica, o sistema construtivo distanciou-se da proposta original.

Os Modulares da segunda etapa apresentam pilares em concreto perpendiculares ao sentido da fachada, com vigas de menor altura, não sendo mais o fechamento longitudinal do edifício definido pela própria estrutura, mas por alvenaria de bloco de concreto, com a diminuição dos vãos completados por caixilhos.

Uma razão técnica para justificar esta alteração relaciona-se à percolação de água no encontro das vigas com a alvenaria de bloco situada sobre balanço estrutural, que foi eliminado no novo projeto. Entretanto, a substituição das empenas de concreto por alvenarias de bloco para economizar no custo parece ser uma justificativa mais razoável. Esta decisão partiu provavelmente da construtora, considerando que a nova estrutura adotada no edifício de Sanovicz foi utilizada em outros projetos da Formaespço.⁸

Um último edifício, que aparece em croqui seguindo o sistema construtivo dos Modulares, é o edifício “Modulinho”,⁹ que foi também construído com estrutura modificada. Em planta, corresponde a dois Modulares de dois quartos que compõem o conjunto construído na rua Vieira de Moraes, no Campo Belo, junto a dois Modulares de três quartos dispostos em linha.

Em depoimento, o arquiteto diz que teria avançado sua pesquisa para incorporar componentes aos edifícios.¹⁰ Seu objetivo era oferecer um edifício com maior ou menor número de equipamentos, que compara a um automóvel, ao qual se acoplam acessórios. Os estudos foram interrompidos por conta do fim da Formaespço.

Fig. 2. Edifício Modular Alfa.

Eduardo de Almeida e o Edifício Gemini

Eduardo de Almeida projetou inicialmente para a Formaespço os edifícios Gemini, em 1969. O Gemini foi concebido para uma situação específica, e só depois adaptado para produção em série. Implantados aos pares, foram repetidos duas vezes: edifícios Coronet I e II e Lark I e II.

O princípio organizativo com que formula as questões espaciais, programáticas e construtivas fez do Gemini um edifício possível de ser reproduzido. O projeto define os espaços e organiza também o ato de construir. Sem a preocupação explícita em propor o edifício como um sistema de montagem, pode-se dizer que o

arquiteto assume uma abordagem semelhante à de Abraão Sanovicz nos edifícios Modulares.¹¹ A partir de uma leitura de outros projetos do arquiteto,¹² observa-se a busca por um sistema de medidas que se preste a resolver conjuntamente construção e programa. O programa insere-se à modulação estrutural, ao mesmo tempo em que interfere nas dimensões, arranjos e número de módulos. Verifica-se ainda a preocupação em setorizar funções da casa, garantindo independência de acessos e circulações entre os diferentes usos.

Os projetos pautados no rigor da ordenação do módulo demonstram uma liberdade compositiva proporcionada pela clareza ao lidar com as regras no ato de projetar. Os elementos construtivos compõem-se para tornarem a expressão da arquitetura, e revelam a permanente busca por evidenciar o desempenho de cada uma das partes da construção. A independência dos elementos permite o aprofundamento do desenho de cada uma das partes, que se remetem ao todo através da articulação dos componentes e da definição de alinhamentos e proporções. Ao fim, o projeto resulta numa unidade proporcionada pela estrutura, que se estende ao detalhamento e aos materiais.

Fig. 3. Edifícios Gemini.

Fig. 4. Edifícios Coronet.

Fig. 5. Edifícios Lark.

No Gemini, o terreno de esquina apresenta leve inclinação, com a rua Graúna em nível e a rua Tuim em declive, o que sugeriu a implantação da garagem em dois níveis, com acessos diretamente pela rua Tuim. A laje que cobre a garagem desenha o espaço livre do térreo, originalmente aberto e um pouco elevado para a rua Graúna. O desnível do subsolo comparece novamente no térreo, com uma parte rebaixada ao fundo, que abriga o *playground*.

Esta laje faz o embasamento de onde brotam as torres. Muito próximas e levemente deslocadas, a mais saliente marca a esquina, e a segunda foi implantada recuada. Os edifícios com dez pavimentos apresentam coeficiente de aproveitamento menor que o previsto por lei, mas de acordo com a opção da construtora por lotes afastados e baratos. Apresentam estrutura regular composta por quatro linhas de pilares de concreto, aparentes nas elevações que contêm quarto e sala e espaçados a cada 5,50m, com balanços nas quinas. Os pilares mantêm secção constante. No outro sentido, o vão é variável e os pilares recuados da fachada.

Na disposição da unidade configuram-se o estar, os dormitórios e os serviços, sendo o acesso feito através de um vestíbulo que conecta os três setores. Além da independência de circulação, a planta concentra áreas molhadas e apresenta flexibilidade quanto às divisões de quartos e sala. Estes abrem-se para frente e fundo do terreno, onde o espaço livre é desenhado pelas praças. Os serviços posicionam-se nas laterais das torres, onde o recuo é menor. A disposição das aberturas e a implantação deslocada das torres garantem a privacidade dos apartamentos.

No Gemini, a construção visava a organização do sistema tradicional. Assim, utilizaram-se técnicas mais artesanais, como o tijolo de barro aparente como material de vedação. Irregular na forma e medidas, é o assentamento artesanal do tijolo que permite que se adapte aos vãos da estrutura. O arquiteto pôde assumir, então, uma modulação rigorosa de cinquenta por cinquenta centímetros.

Identifica-se a influência miesiana manifestada na geometria e no *grid*, na implantação de torres duplas, no uso do tijolo de barro e no balanço estrutural que define o canto livre de pilares. Os rasgos verticais junto aos pilares adotam, na parte interna, uma mesma persiana para uniformizar as fachadas, o que ilustra o aprofundamento da solução técnica no detalhe, com a persiana embutida no perfil do caixilho. A estrutura,

os vedos sem revestimentos e as aberturas definem, por si só, composição, cor, textura, ritmo e ordenação das fachadas.

Produção em Série: Lark e Coronet

O Gemini foi modificado por solicitação da construtora para ser produzido em série. Segundo o arquiteto, em termos de metodologia, foi de valia a experiência dos Modulares, do arquiteto Abraão Sanovicz, e também o fato do Gemini servir como modelo construído para os novos edifícios.¹³ Nos edifícios Lark e Coronet, foram revistos planta, estrutura e materiais.

A planta básica foi mantida. Concentraram-se as prumadas hidráulicas e a estrutura se tornou mais periférica, tornando-se aparente nas quatro elevações, com o núcleo de circulação vertical para enrijecer do sistema. O número de apoios final foi reduzido e as fôrmas racionalizadas. Manteve-se o balanço estrutural, resultando nos quatro cantos sem apoios.

Como alternativa ao tijolo de barro, foi estudado um fechamento externo com painéis pré-fabricados de concreto com agregado leve e gesso na face interna, que não se viabilizaram¹⁴. Foram então utilizados blocos de concreto.¹⁵ Alvenarias internas foram substituídas por painéis de gesso, facilitando a obra e aliviando a estrutura. Os caixilhos modulados de ferro foram substituídos por alumínio.

Mais altos, os edifícios adquiriram outra proporção, e também outro tratamento proporcionado pelos materiais. As implantações também variaram.

Os edifícios Coronet estão implantados em terreno de esquina, similar ao Gemini, mas a disposição das torres se inverte. A laje de cobertura da garagem eleva a praça do térreo em relação à rua, e o desenho original não previu outro controle de acesso senão o desnível ajustado com taludes.

Os edifícios Lark, por sua vez, estão implantados em terreno estreito e comprido, em aclave, com as torres dispostas uma atrás da outra. A laje que cobre a garagem e desenha o térreo acompanha o desnível do terreno, subindo um patamar correspondente à altura estrutural da viga a cada 7,20m, medida do vão da estrutura.

Composição de Módulos: Residência em Pasárgada

Eduardo de Almeida fez outro projeto para a Formaespço, que confirma a forma de abordar o projeto quanto à modulação que resolve construção e programa. Trata-se de uma casa para produção em série no loteamento da construtora que se chamou Pasárgada.¹⁶

A residência contempla em seu partido arquitetônico três questões desafiadoras: como projetar uma casa para ser produzida em série, implantada em terrenos de geometria e relevo diferentes e visando atender a um público variado. O arquiteto adotou uma solução que pudesse ser padronizada e prever as particularidades de cada caso. A casa é composta por três blocos básicos (bloco íntimo, bloco de serviço e bloco social) que se articulam de modo a criar sete alternativas diferentes para o mesmo programa. Os setores do programa funcionam independentemente, e apenas a perfeita solução de cada módulo

isoladamente pôde garantir o funcionamento do conjunto.

A flexibilidade é obtida através do rigor da coordenação modular: o módulo básico é um quadrado de 6,40m de eixo. Além de ser módulo construtivo, comporta setores funcionais: a garagem, a cozinha com serviços, ou juntam-se dois módulos para compor o bloco de quartos e o bloco de sala. O rigor da solução é rompido pela maneira como se faz a “composição e o deslocamento dos módulos”,¹⁷ e pelo acréscimo de elementos acessórios: o lavabo, piscina, escada, caixa d’água, terraços. Módulos vazios surpreendem os arranjos.

A articulação dos blocos contempla um partido para cada uma das sete soluções, permitindo todo tipo de adaptação ao terreno. A primeira é térrea e retangular, o agrupamento mais simples. As alternativas quatro e cinco partem da planta quadrada. A alternativa sete explora a planta alongada, onde serviço, jantar e quartos definem um eixo longitudinal que se estende para a lateral em dois módulos opostos e transparentes: de um lado a sala, e de outro a garagem. A alternativa seis parte da construção retangular onde criam-se dois eixos que se estendem em direções opostas: acesso e garagem para a frente, piscina para os fundos. Na alternativa três, a casa alongada suspende-se sobre a garagem e os serviços, criando espaços em piloti nas duas extremidades. Por fim, na alternativa dois, a casa de dois pavimentos resolve-se na intersecção de dois volumes perpendiculares.

A construção adota pilares e vigas em concreto aparente e vedação externa em bloco de concreto e interna com painéis de gesso, com cobertura em laje plana de concreto impermeabilizada. Com prejuízo da qualidade final do projeto e contrariando a maneira de projetar do arquiteto, o detalhamento do projeto foi feito pela Merisa, empresa de projetos ligada à Formaespço, e seguiu o padrão da construtora.

Fig. 6. Residência em Pasárgada. Alternativas 1, 2 e 3 à esquerda; 4, 5, 6 e 7 à direita.

Paulo Mendes da Rocha e o Edifício Protótipo

Para Paulo Mendes da Rocha, a Formaespço, com a proposta de fazer edifícios em série, representou a oportunidade de ensaiar tipologia de habitação.¹⁸ Este é o mote para as reflexões sobre o arquiteto, que induz a uma investigação da tipologia a que se refere.

Para o arquiteto, o programa da habitação ampara-se na cidade. Internamente, atende às funções da vida moderna: está presente nos pontos de água, nas tomadas, é suporte para os modernos equipamentos.¹⁹ No mais, corresponde ao próprio espaço da habitação. Este espaço é a disposição de um programa formulado coletivamente em São Paulo a partir dos anos 60,²⁰ em que se identifica o grande espaço articulador de convívio, contrapondo-se a espaços confinados de quartos e serviços. As construções são resolvidas em volumetrias definidas, cujo desdobramento urbano procura organizar a morfologia da cidade, e resolver de modo gentil a apropriação do espaço privado e a relação do volume construído com o terreno. Construtivamente, utiliza-se o concreto armado, racionalizando medidas e reduzindo o número de apoios da estrutura, numa abordagem da construção com ensejos de industrialização. Os materiais, deixados aparentes, evidenciam os aspectos construtivos e reforçam as preocupações espaciais e programáticas.

Pretende-se comentar a disposição espacial em alguns projetos de Paulo Mendes da Rocha considerando, além dos edifícios da Formaespço, Clermont (na rua Jauaperi) e Protótipo, de 1973 e 1972, sendo o primeiro executado e o segundo não, os seguintes edifícios:

Residências no Butantã – a casa do arquiteto, de 1964;

Edifício Guaimbê, de 1962; Edifício Jaraguá, de 1984.

Edifício Jaraguá, de 1984.

Para uma ampla abordagem da tipologia, são aspectos a considerar, além de planta e corte, o desenho da estrutura e a implantação do edifício. Além da função primária, as estruturas desenharam sobretudo os espaços. As implantações, por sua vez, versam sobre a relação do volume construído com o chão, redesenhando a topografia e a relação com a cidade. É relevante considerar a cronologia das obras, na medida em que projetos distantes no tempo se relacionam.

Debruçando inicialmente sobre plantas e cortes, nota-se a clareza da organização do programa. O amplo espaço articulador de convívio pode abarcar toda uma dimensão do edifício, para o qual se abrem espaços compartimentados que abrigam serviços, quartos, o que for necessário dispor em compartimentos. O contraponto funcional e formal é feito de forma que um setor interfere no outro: os desenhos de um e outro dialogam, se rebatem. A localização de acessos, aberturas, por vezes um elemento solto ou móvel, acabam por configurar funções no espaço total de convívio, sem perda da flexibilidade da planta, da fluidez do espaço e da sobreposição de funções. Os elementos de abertura para o exterior e de estrutura são muito presentes, uma vez que o espaço é apreendido em sua totalidade.

Por ser emblemática em relação à técnica, programa, implantação, organização espacial e morfologia resultante, a residência do arquiteto suscita a discussão da tipologia de habitação referida. A casa

apresenta um caráter ensaístico, a começar por ter sido repetida. O arquiteto projetou em terrenos contíguos duas casas “idênticas”. O ato de reproduzir a casa no que ela tem de essencial – a estrutura – revela a postura diante do projeto, em que resolve de uma só vez a casa inteira. A atitude de aparente esforço resulta na solução mais simples: quatro apoios, duas lajes com nervuras, divisórias em planos de concreto e caixilhos. Apesar da execução artesanal, pois o desejo da pré-fabricação não correspondeu à viabilidade técnica, sua abordagem é de produção industrial. A casa é pensada modulada. A estrutura emana leveza proporcionada pelos balanços e pequenas espessuras dos elementos estruturais que a conformam.

Compare-se a casa do Butantã a um apartamento. Eleva-se do chão sobre quatro pilares, e sua relação com a topografia redesenhada resguarda e aproxima a sala com o jardim. A casa possui acesso externo independente por escada e, com exceção do serviço no térreo, está de tal forma resolvida no volume elevado, que se poderia dizer que é uma casa para ser sobreposta.

A planta parte de base geométrica quadrada, definida pelo afastamento dos pilares, para se decompor em calculada assimetria. A aparente simplicidade da solução condensa relações espaciais de programa, usos e fluxos. A partir da introdução de um núcleo compartimentado dentro do espaço total do pavimento, concentram-se funções e instalações e desenham-se os dois espaços de convívio: de um lado a varanda dos quartos, por onde se acessa à casa; do outro, um espaço maior faz o estar. A disposição descentrada dos quartos e as dimensões diferentes dos balanços das lajes de piso hierarquizam os usos da sala e da varanda. Os compartimentos, confinados dentro do espaço total, são definidos por divisórias baixas e abrem-se diretamente aos dois espaços de convívio. Estes, por sua vez, abrem-se para o exterior em faces opostas, em que caixilhos iguais e protegidos pelos balanços da estrutura abrem-se por deslocamento do centro de gravidade, cuja engenhosidade mecânica remete ao discurso de apropriar-se dos fenômenos físicos da natureza e revertê-los em projeto, aplicado à escala do detalhe.

Passando da casa do arquiteto aos edifícios, persiste a concepção geral da planta. Variações particularizam cada caso, mas não deixam de corresponder à mesma tipologia.

A planta do edifício da rua Jauaperi apresenta, como a casa do arquiteto, estrita divisão longitudinal do programa. O arquiteto concentrou em uma metade do andar toda função ou ambiente que representasse obstrução do espaço. A outra metade permanece livre. A grande sala, que se abre para três faces, é cuidadosamente desenhada de forma que, sem fragmentar ou cristalizar, insinue as funções: receber, entrar, estar, comer. Isto ocorre a partir da introdução de uma parede curva em determinada posição, que desenha tudo. Este espaço estabelece relações para dentro, com os demais usos do apartamento, sendo ele próprio circulação, e para fora, através de suas aberturas. A outra metade do andar contempla dormitórios com banhos, cozinha, serviços e circulação vertical, e sua compartimentação ocorre de maneira independente da modulação da estrutura. Nota-se que no apartamento não há dois quartos iguais. À clareza da disposição do programa sobrepõe-se uma complexidade de conformações para cada recinto, num contraponto lúdico entre o ato inicial do projeto e as possibilidades de variação de desenho que dele decorrem.

Fig. 7. Edifício Clermont (rua Jauaperi).

Este projeto, como outros edifícios residenciais, apresenta indícios de trabalhar o corte. O quarto de empregada foi disposto a meio nível do restante do apartamento, com acesso externo pelo patamar da escada. Nas fachadas, elementos de concreto formam *brises*, abas, bancadas e dutos de ventilação, relevos que funcionam juntamente com vidros temperados sem caixilhos que constam no detalhamento em projeto executivo.²¹ As vigas transversais, em sua conformação estrutural, reduzem o pé direito pontualmente a 2,15m e desenharam o teto.

Nos edifícios Guaimbê e Jaraguá o esquema da planta não é tão nítido como no prédio da rua Jauaperi. Nos dois casos, a sala incorpora também a extremidade do edifício, e em ambos ocorre um desnível no apartamento. O desnível pequeno do Guaimbê, que precede o Jaraguá, adquire neste último importância fundamental e é incorporado ao partido arquitetônico. Para abarcar 360 graus de vista da cidade, a cozinha, os serviços e parte da sala exibem cota de piso abaixo do restante do apartamento. A sala abre-se para a vista por sobre a cozinha, enquanto um quarto e banheiro ventilam por sobre o quarto de empregada. A disposição surge do desenho da estrutura: as vigas longitudinais são recuadas das fachadas, e as lajes faceiam as vigas ora por cima, ora por baixo.

O desenho do corte no Jaraguá revela outro preceito, segundo o qual o artifício de desenho parece acentuar o caráter de artifício do edifício em si. O edifício funciona enquanto uso e construção. As soluções para cada especificidade técnica ou programática formalizam-se, e o desenho é assim justificado, de onde advém sua beleza. Reitera a afirmação do arquiteto segundo a qual “a estética é o êxito da técnica”.²²

Fig. 8 - Edifício Protótipo.

Na pesquisa tipológica de planta, elaboração do corte, implantação do elemento edificado e sua relação com o chão construído, situa-se também o Protótipo. O edifício em série de quatro apartamentos por andar é uma composição de duas prumadas, com a circulação vertical unindo os blocos. Cada unidade surge como uma variação daquela mesma planta, que torna a aparecer. A grande sala que ocupa a extensão do edifício é conformada por duas empenas estruturais de concreto e um pilar central. O espaço de convívio, neste caso, incorpora os quartos, mas de maneira diluída e flexível: os quartos são definidos por armários móveis e portas pivotantes piso-teto. Com o recurso do elemento móvel, diferentes arranjos são possíveis. Para todo este espaço, é adotado na fachada um mesmo elemento que é caixilho, *brise* e armário.

No outro setor longitudinal do apartamento, que complementa o primeiro e com ele se relaciona, concentram-se prumadas hidráulicas: banhos, cozinha, lavanderia e quarto de empregada. A viabilidade deste setor surge no corte. A ventilação da cozinha e banhos é resultado de dutos horizontais compostos pelas próprias nervuras das lajes. As duas vigas longitudinais são desenhadas abaixo das vigas transversais, de forma a permitir que os dutos-nervura atravessem toda a espessura do edifício que, permeável, respira. No desenho da ventilação está novamente invocado o caráter de artefato da construção.

Junto ao chão, o térreo desdobra-se em dois níveis. O térreo duplicado é apreendido a partir de uma vazia. As cotas dos dois térreos mantêm relação gentil com o passeio, e a garagem aberta não configura um subsolo. Esta é apenas parcialmente coberta pelo térreo superior, salão aberto do edifício, que corresponde à laje recuada da rua e solta do fundo do lote, a ocupar uma fração transversal do terreno de divisa a divisa. A laje está para quem chega como um patamar isolado, suspenso. O acesso ao edifício é feito pelo nível inferior, por elevador e escada, controlado por simples artifício de desenho.

Notas

¹ Com esse projeto, eu tinha um protótipo, e estava finalmente conseguindo mostrar que era possível levar todo aquele conhecimento da arquitetura (que, até então, eram aplicados em projetos diferenciados que, no caso, eram clientes de nosso âmbito de amizades.) expandindo essa nova linguagem para pessoas desconhecidas – porque nós não sabíamos quem era o cliente.⁶ Depoimento de Sanovicz para Marcos Cartum. PMSP, CCSP, Arquivo Multimeios. Abrahão Sanovicz. Entrevista em 11/10/1984, p.6.

² Sanovicz, Abrahão. Sistematização Crítica da Obra de Arquitetura para Obtenção do Título de Livre Docência. FAU-USP, São Paulo, 1997, p.33.

³ Teodoro Rosso definiu coordenação modular como a compatibilização tri-dimensional dos elementos do projeto, que inclui o módulo construtivo (unidade mínima de medida que compõe a construção), o módulo forma (unidade mínima de medida que define a configuração espacial) e módulo função (unidade mínima necessária ao espaço utilitário). Quando os módulos construtivo, formal e funcional se relacionam, estamos diante da coordenação modular. Um exemplo do módulo construtivo que corresponde ao módulo forma e ao módulo função, segundo Teodoro Rosso, é o tatami japonês. Ver Rosso, Teodoro. Teoria e Prática da Coordenação Modular. São Paulo, FAU-USP, 1976.

⁴ No texto, o termo “edifício Modular” ou simplesmente “Modular” refere-se especificamente ao edifício em série de onze pavimentos e apartamentos de três quartos, executado sete vezes:

Modular Alfa: edifício situado à rua Graúna, n. 271, Moema;
Modular Beta: edifício situado à Av. Divino Salvador, 863, Moema;
Modular Gama: edifício situado à Av. Jurema, 888, Planalto Paulista;
Modular Delta I e II: dois edifícios à Av. Lavandisca, 52, Moema;
Modular Epsilon: edifício situado à Av. Lavandisca, 622, Moema;
Modular Dzeta:edifício situado à rua Irerê, 976, Planalto Paulista.

⁵ Alguns edifícios exibem junto à rua escultura de Caciporé Torres.

⁶ Sanovicz, op.cit., p.51

⁷ Os edifícios Modulares da segunda fase são:

Modular Lambda I e II: dois edifícios situados à rua Tomás Carvalhal, n. 310, Paraíso.
Modular Omicron: edifício situado à rua Tabapuã, n. 281, Itaim.
Modular Eta: edifício situado à Av. Cons. Rodrigues Alves, n. 999, Vila Mariana.
Modular Omega I,II,III e IV: quatro edifícios à rua Vieira de Moraes, n. 601, Campo Belo.
Modular Sigma I e II: dois edifícios situados à rua Caiubi, n. 321, Perdizes.
Modular Vega: edifício situado à rua Campevas, n. 313, Perdizes.

⁸ Outros edifícios desta época utilizaram estrutura parecida, como o Penthouse I, projeto de Ennes Silveira Mello, Penthouse II, de Vasco de Mello, e o conjunto comercial no Paraíso, projeto de Sami Bussab.

⁹ O edifício “Modulinho” aparece em croqui do arquiteto sem data, catalogado junto a estudos diversos de Modulares. O nome aparece escrito a mão ao lado do desenho.

¹⁰ Entrevista de Sanovicz à pesquisadora Catharine Gati. PMSP, CCSP, Produtores Culturais de Arquitetura em São Paulo, Abrahão Velvu Sanovicz. Entrevista em 19/08/1987, pp.23 - 25.

¹¹ Almeida compartilha com Sanovicz uma aproximação com o desenho industrial. Formou-se na FAUUSP em 1960, estudou desenho industrial na Itália em 1962 e lecionou desenho industrial na FAUUSP antes de tomar-se professor de projeto de edificações.

¹² Considerou-se as residências Tassinari (1971), Almeida (1976), Sigrist (1978) e Define (1978) para estudo de programa e modulação da estrutura. As casas confirmam a especificidade das soluções na obra do arquiteto. Na casa Almeida, o módulo básico é o bloco de concreto. Na residência Tassinari, o módulo estrutural, formal e funcional é definido pela abóbada da cobertura. Na residência Sigrist, o módulo é um intrincado ajuste de planta e corte: provém do acerto entre a inclinação da encosta, as alturas e as distâncias. A casa Define tira partido da planta livre. Com 12 pilares e núcleo hidráulico definido, configura espaços com planos baixos e divisórias leves entre quartos.

¹³ Almeida, Eduardo. Habitação: consumo, produto, projeto. Tese de Doutorado. FAU-USP, São Paulo,1972, p.25.

¹⁴ Os painéis pré-moldados com agregado leve constam desenhados no doutorado de Eduardo de Almeida (ver Almeida, op.cit.) e foram projetados por João Honório de Mello Filho.

¹⁵ Segundo o arquiteto, os blocos foram especialmente produzidos para a Formaespaço e apresentam frisos verticais marcados que definem a textura das paredes de vedação.

¹⁶ O loteamento Pasárgada fica no Km 28 da Rodovia Raposo Tavares e é projeto do arquiteto Fábio Pentead. O loteamento previu um núcleo central de serviços e cinco modelos de casas, entregues construídas. Foi implantado parcialmente, e interrompido por conta do fim da Formaespaço. Parte da gleba encontra-se abandonada, e o clube está em ruínas.

¹⁷ Alberto Tassinari, em conversa no escritório de Eduardo de Almeida, notou que arquiteto projeta por “composição e deslocamento de módulos”.

¹⁸ Paulo Mendes da Rocha. Depoimento à autora em 07/12/2001.

¹⁹ Depoimento gravado em vídeo. ROCHA, Paulo Mendes da. [16/10/97]. São Paulo: Pini vídeo, Museu da Casa Brasileira. Fita VHS (75 min). Outra colocação do arquiteto, “a beleza suprema está nos programas”, confere ao arquiteto a incumbência de propor os programas.

²⁰ A tipologia de habitação a que se refere a descrição poderia ser ilustrado por Vilanova Artigas (no percurso das casas Baeta, de 1956, Taques Bittencourt 2, de 1959, Ivo Viterito, de 1962 e Telmo Porto, de 1968), Carlos Millan (residências Roberto Millan e Nadir de Oliveira, de 1960, e croquis da Residência do arquiteto), Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake (residências Chiyo Hama, Tomie Ohtake, José Roberto Felipelli, Carlos Siqueira Neto, Nadir Zacarias, Antonio Depieri, todas em torno de 1970), entre outros.⁹

²¹ O edifício não foi construído conforme projeto, por interferência da construtora.

²² Paulo Mendes da Rocha. Depoimento à autora em 07/12/2001.

Referências Bibliográficas

Livros:

ACAYABA, Marlene Milan. *Residências em São Paulo 1947-1975*. São Paulo: Projeto, 1985.

ALMEIDA, Eduardo. *Habitação: consumo, produto, projeto*. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. São Paulo, 1972.

ARTIGAS, Rosa (org.). *Paulo Mendes da Rocha*. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. *Os caminhos da arquitetura*. São Paulo: FVA; Pini, 1984.

BNH. *BNH Documenta*. Rio de Janeiro: S.N., 1974.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

CASTILHO, Maria Estela e Costa, Eunice R. Ribeiro. *Índice de Arquitetura Brasileira 1950-1970*. São Paulo: FAU-USP, 1974.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos; XAVIER, Alberto. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo: Pini, 1983.

GIMENEZ, Luis Espallargas. “O melhor detalhe é aquele que não se vê.” Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br>. Acesso em 10/11/2002.

INSTITUTO P.M. e LINA BO BARDI; FUNDAÇÃO VILANOVA ARTIGAS. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Instituto P.M. e Lina Bo Bardi, 1997.

KAMITA, João Massao. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.

MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

OHTAKE, Ruy. *Arquiteto Ruy Ohtake: 15 anos de atividade*. Cadernos de arquitetura brasileira n. 1 e 2. São Paulo: Projeto, 1976.

PANERAI, P.; CASTEX, J.; DEPAULE, J.C. *Formas urbanas: de la manzana al bloque*, Barcelona: Gustavo Gili, 1986.

PENTEADO, Fabio. *Fábio Penteado: Ensaio de Arquitetura*. São Paulo: Empresa das Artes, 1998.

PEREIRA, Miguel Alves; SAWAYA, Sylvio (org.). *Cadernos de Arquitetura. FAUUSP. Pesquisa. Registro do pensamento e da produção dos arquitetos professores da FAUUSP, nos últimos 25 anos*. São Paulo: Pini; FUPAM, 2001. 4 v.

PIÑÓN, Helio. *Paulo Mendes da Rocha*. São Paulo: Romano Guerra, 2002.

PONTES, Ana Paula. “Sergio Bernardes e Eduardo de Almeida : arquitetura que ensina.” Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br>. Acesso em 10/11/2002.

- ROLNIK, Raquel. *A cidade e a lei: legislação política urbana e território na cidade de São Paulo*. Studio Nobel, FAPESP, 1997.
- ROSALES, Mario Arturo Figueroa. *Habitação coletiva em São Paulo. 1928-1972*. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002.
- ROSSI, Aldo. *Arquitetura da Cidade*. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
- ROSSO, Teodoro. *Teoria e Prática da Coordenação Modular*. São Paulo: FAUUSP, 1976.
- SABBAG, Haifa. "Eduardo de Almeida: uma arquitetura na sombra." Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br>. Acesso em 10/11/2002.
- SANOVICZ, Abrahão. *Projeto e produção: por uma aproximação metodológica*. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. São Paulo, 1972.
- SANOVICZ, Abrahão. *Sistematização Crítica da Obra de Arquitetura para a Obtenção do Título de Livre Docente*. Tese de Livre Docência. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. São Paulo, 1997.
- SANVITTO, Maria Luiza Adams. "Brutalismo Paulista: o discurso e a obra." In: Revista Projeto, n.207, pp. 92 – 97, abr 1997.
- SÃO PAULO. PREFEITURA DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. *Abrahão Velvu Sanovicz*. São Paulo: PMSP, CCSP, Arquivo Multimeios, 1984.
- SÃO PAULO. PREFEITURA DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. *Abrahão Velvu Sanovicz*. São Paulo: PMSP, CCSP, Arquivo Multimeios, 1985.
- SÃO PAULO. PREFEITURA DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. *Produtores Culturais de Arquitetura em São Paulo: Abrahão Sanovicz*. São Paulo: PMSP, CCSP, Divisão de Pesquisa, s/d.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil. 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1999.
- SOMEKH, Nádia. *A cidade vertical e o urbanismo modernizador*. São Paulo: Edusp; Studio Nobel, 1999.
- SOUZA, Juez de. *A política habitacional no Brasil. Aspectos distributivos e alocativos*. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Economia e Administração. Universidade de São Paulo. São Paulo, 1978.
- TELLES, Sophia Silva. "Documento. Paulo Mendes da Rocha." In: Revista AU n.60, pp.69 – 81, jun/jul 1995.
- VILARIÑO, Maria do Carmo. *Habitação verticalizada na cidade de São Paulo dos anos 30 aos anos 80. Investigação acerca da contribuição dos arquitetos modernos ao tema. Estudo de casos*. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000.
- XAVIER, Alberto (org.). *Depoimento de uma Geração. Arquitetura Moderna Brasileira*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
- ZEIN, Ruth Verde. "As tendências e as discussões pós Brasília". In: Revista Projeto, n.53, pp. 86-126, jul 1983.

Vídeo:

Depoimento gravado em vídeo. ROCHA, Paulo Mendes da. [16/10/97]. São Paulo: Pini vídeo, Museu da Casa Brasileira. Fita VHS (75 min).

Levantamentos:

Entrevistas com Eduardo de Almeida, Ennes Silveira Mello, Eugene Gordon, José León Spiewack, João da Rocha Lima Jr., João Honório de Mello Filho, Fábio Penteado, Paulo Mendes da Rocha, Sérgio Facchini, Vasco de Mello.

Desenhos a partir de material gráfico fornecido pelos escritórios dos arquitetos de Abrahão Sanovicz, Eduardo de Almeida e Paulo Mendes da Rocha.